

**ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ Е.
БАРАТЫНСКОГО «РАЗЛУКА»**

Печилин Максим Николаевич

Каршинский государственный университет, студент 2 курса

pecilinmaksim@gmail.com

Акифьева Олеся Олеговна

Каршинский государственный университет, преподаватель

akifevaolesya990@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируется текст с фонетической точки зрения путём нахождения таких фонетических процессов, как ассимиляция, редукция, оглушение, озвончение, палатализация. Воздействие звуковых аспектов способствует гармоническому построению текста, что является одним из главных условий для восприятия поэтического текста. Таким образом, фонетические процессы выполняют важную функцию для правильного произношения слов и предложений.

Ключевые слова: ассимиляция, фонетика, звук, редукция, уподобление, палатализация.

Abstract: This article analyzes the text from a phonetic point of view by finding such phonetic processes as assimilation, reduction, stunning, ringing, palatalization. The influence of sound aspects contributes to the harmonic construction of the text, which is one of the main conditions for the perception of a poetic text. Thus, phonetic processes perform an important function for the correct pronunciation of words and sentences.

Keywords: assimilation, phonetics, sound, reduction, assimilation, palatalization.

В поэзии фонетические процессы играют важную роль, поскольку звучание стихотворных строк и звукопись являются неотъемлемыми элементами

поэтического произведения. Фонетические процессы в поэзии может включать в себя следующие аспекты:

1. Аллитерация: это повторение одинаковых или похожих звуковых согласных в начале слов или близко расположенных слов. Например, «хлеб хрустел хрустально» или «плясал писатель на песне».

2. Ассонанс: это повторение одинаковых или похожих гласных звуков в разных словах. Например, «голубые очи» или «меж словами вернись».

3. Рифма: это созвучие окончаний слов в конце стихотворных строк. Рифма может быть ассонансной (только гласные звуки рифмуются) или консонансной (и гласные, и согласные звуки рифмуются). Например, «дорога – вода», «летом – эхо».

Фонетические процессы в поэзии служат средством создания ритма, мелодии, эмоциональной окраски и образности произведения. Они помогают создать гармонию звучания и смысловую выразительность стихотворного текста. Фонетика – раздел науки о языке, в котором изучаются 1) звуки речи и их свойства; 2) чередования звуков; 3) слог; 4) ударение; 5) интонация.

К основным фонетическим процессам мы относим следующие:

1. Редукция – это ослабление произношения гласных звуков в безударной позиции: рОса - [рАса].

2. Оглушение – замена звонкого парного согласного парным ему глухим 1) на конце слова (плуГ – плу[К]); 2) перед глухим согласным в начале или в середине слова: ло[Ш]ка, тру[П]ка, Все – [Ф]се, [Ф]чера.

3. Озвончение – замена глухого согласного парным ему звонким в позиции перед звонким согласным (кроме л, м, н, р, в, й): ко[з']ба, моло[д']ба, о[д]бор, [з]бить, [з]болтнуть, ане[г]дот, во[г]зал, та[г]же.

4. Смягчение – твёрдые согласные [д], [т], [з], [с], [н] становятся мягкими перед [д'], [т'], [з'], [с'], [н'], [ч'], [ш']: зави[с']ть, ка[з']нь, ле[с']ть, гво[з']д']и, е[с']л']и, ба[с']н']я, ве[н']ч']ик, [с']т']епь.

5. Стяжение – сочетание нескольких разнородных согласных произносится как один долгий звук (сочетания сч, зч, шч, здч, стч произносятся как один долгий звук [ш’], а сочетания тс(я), тьс(я) как один долгий звук [ц]): объе[ш’]ик, весну[ш’]атый, му[ш’]ина, [ш’]астье, учи[ц]а.

6. Выпадение – процесс, при котором в сочетаниях согласных стн, здн, вств, дц, лнц выпадает звук, хотя на письме употребляется буква, обозначающая этот звук: честный, сердце, солнце, чувство.

Примером наблюдения является произведение Е. Баратынского «Разлука», где наблюдаются фонетические процессы такие, как:

1) Ассимиляция согласных по звонкости-глухости:

На краткий **миг была** мне жизнь моя

[м’ и г – б ы л а́]

Я всё имел, лишился **вдруг всего**:

[ф’ с’ о́] [в д р у́ к – ф’ с’ и ’ в о́].

2) Ассимиляция согласных по мягкости (палатализация):

На краткий миг была мне **жизнь** моя;

[ж ы з’ н’]

Словам **любви** внимать не буду я,

[л’ у б’ в’ и]

Я всё имел, лишился **вдруг всего**:

[ф’ с’ о́] [ф’ с’ и э в о́]

Осталось мне от **счастья** моего.

[ш’ а́ с’ т’ ј ъ].

3) Ассимиляция зубных согласных перед шипящими:

Лишь начал сон ... **исчезло** сновиденье!

[и ш’ э́ з л ъ]

Осталось мне от **счастья** моего.

[ш’ а́ с’ т’ ј ъ].

4) Упрощение сочетаний согласных:

Лишь начал сон ... **исчезло** сновиденье!

[и ш' э з л ь]

Осталось мне от **счастья** моего.

[ш' а с' т' ж ь].

5) Редукция гласных звуков:

Разлука

Расстались мы; на миг очарованьем,

На краткий миг была мне жизнь моя;

Словам любви внимать не буду я,

Не буду я дышать, любви дыханьем!

Я всё имел, лишился вдруг всего;

Лишь начал сон ... **исчезло** сновиденье!

Одно теперь унылое смущенье

Осталось мне от счастья моего.

[р л з л у к ь

р л с т а л' и с' м ы / н л – м' и к л ч' и э р л в а н' ж' ь м /

н л – к р а т к' и ж' м' и к б ы л а м н' э ж ы з' н' м л ж' а /

с л л в а м л' у б' в' и в н' и м а т' n' и э – б у д у ж' a /

n' i э – б у д у ж' a д ы ш а т' л' u б' v' i d ы х a n' j' ь m /

j a ф' с' o i m' e л л' и ш ы л с ь в д р у к ф' c' i v o /

л' и ш н а ч' ь л с o n / и ш' э з л ь с н ь в' и д' э n' j' ь /

л д н o т' i э п' э р' у н ы л ь j' ь с м у ш' э n' j' ь

л с т а л ь с' m n' э л т – ш' a с' т' j' ь м ь и э v o //]

Одним из условий благозвучия является рифма - созвучие звуков в конце стихотворных строк, которая достигается посредством различных фонетических процессов в русском языке. Фонетические процессы играют важную роль в создании благозвучия поэтического текста. Они помогают создать ритм и мелодичность поэзии, позволяют выразить эмоциональность и гармонию текста. Фонетические процессы в поэтическом тексте могут также включать повторение

звучков, использование игры слов и звукоподражание. Все эти приемы помогают создать музыкальность и эстетическое удовольствие при чтении или слушании поэтического произведения.

Использованная литература:

1. «Русская лирика XIX века» в двух томах, Москва, «Художественная литература», 1977 год.
2. Ганиев Ж.В.. Современный русский язык : фонетика, графика, орфография, орфоэпия : учебное пособие / Ж.В. Ганиев. - Москва, 2012 год.
3. Брандт, Р.Ф. Лекции по исторической грамматике русского языка: Фонетика / Р.Ф. Брандт. - М.: Ленанд, 2015 год.
4. Буланин, Л. Л. Фонетика современного русского языка. Москва : Книжный дом «Либроком», 2010 год.
5. Рогачёва, Е. Н. Практическая фонетика : учебное пособие для вводно-фонетического курса / Е. Н. Рогачёва, В. В. Чудинина. - 4-е изд. , стер. - Москва : ФЛИНТА, 2021 год.